

KUDÜS VE DİN

Kaşundur Mescid-i Aksa yüzündür Ka'be-i 'ulyā
'Aceb mi zülfün olursa anun her dem siyeh puş¹

ARİF CAN YÜKSEL*²

ÖZ: M.Ö 3000 yılından itibaren tarihte yerini alan Kudüs 19.yy-16.yy tarihleri bakımından çok yapılı şehir olarak görülmekte tabii bu durum İslam-Hristiyanlık-Yahudilik açısından siyasi ve dini ortamı beraberinde oluşturmaktadır. Kudüs'ün en yaygın ismi ise "Şalem" olarak geçmektedir. Şalem ismi Batı Sami tanrısı olan Şalemden gelmektedir bu isim "Salimin şehri" demektir. Bu bakımdan Kudüs'ün tarihi Samilere dayanmaktadır. Samiler Yahudiliğinde bir parçası da olsa asıl önemini Davud ve Süleyman döneminde kazanmışlardır fakat Babil'in Kudüs'ü işgali mabedi yıkması ve Yahudilerin sürgün edilmesi ise bir dönüm noktasıdır zira Yahudi ideolojisi ve Mesih fikri çıkmıştır. Hristiyanlar için ise Kudüs İsa sebebiyle önemlidir. İsa'nın hayatının burada geçmesi ve Hristiyanlık bilincinin yayılmasını istemesi, Kutsal Kabir Kilisesinin inşası ve buranın hac merkezi haline gelmesi dini ve manevi değer taşımaktadır. İslam içinse önemi Kudüs'ün 14 asıra yakın İslam toprağı olmasıdır. Hz. Ömer'in fethi hareketiyle başlayan ivme 20.yy'a kadar devam etmiştir. Mekke, Medine, Kudüs anlayışı gelenekselleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kudüs, İslam, Yahudi, Hristiyan, Mabet, Kilise, Şalem

¹ Muhibbi, Kanuni Sultan Süleyman

² * Öğrenci, Ege Üniversitesi, Tarih Bölümü, 2026

JERUSALEM AND RELIGION

Abstract: Jerusalem, which has held its place in history since around 3000 BCE, is regarded as a multi-layered city in terms of its history from the 19th to the 16th centuries BCE. Naturally, this situation has created a political and religious environment from the perspectives of Islam, Christianity, and Judaism. The most common name of Jerusalem is "Shalem." The name Shalem derives from the Western Semitic god Shalem and means "the city of Salim." In this respect, the history of Jerusalem is based on the Semites. Although the Semites are also a part of Judaism, Jerusalem gained its primary significance during the reigns of David and Solomon. However, the Babylonian occupation of Jerusalem, the destruction of the Temple, and the exile of the Jews marked a turning point, as Jewish ideology and the concept of the Messiah emerged during this period. For Christians, Jerusalem is significant because of Jesus. The fact that Jesus lived his life there and sought to spread Christian consciousness, along with the construction of the Church of the Holy Sepulchre and its transformation into a pilgrimage center, gives the city religious and spiritual value. For Islam, the importance of Jerusalem lies in the fact that it remained under Islamic rule for nearly fourteen centuries. The momentum that began with the conquest by Caliph Umar continued until the 20th century. The understanding of Mecca, Medina, and Jerusalem as sacred cities has become a tradition.

Keywords: Jerusalem, Islam, Judaism, Christianity, Temple, Church, Shalem

Giriş

Dinler açısından: bölge, şehir, ülke bunlar toplumun aynasını oluşturmaktadır. Nitekim ahlak kuralları ve İnsani hassasiyetler bu durumda ortaya çıkmaktadır buna en yakın örneği İran coğrafyasından verebiliriz tarihi asırlara dayanan pers kültürü günümüz modern dünyasından 100 yıl önce belki de daha modern bir toplumu diyebiliriz işte buradaki toplum ülkenin aynasıdır. Ülkelerde yaşanan her türlü olay modernize kavramında sil baştan yeniden yazmaktadır bu bakımdan İnsanlara yön gösterecek ve onlara vicdani, ahlaki yapıyı gösterebilecek kitaplar ortaya çıkmıştır. Bu da yakından bildiğimiz üç büyük kitaptır fakat bunların ortak noktası Kudüs'tür. Bu bölge dinlerin doğuşunun temelini oluşturduğu kadar kardeş kanının döküldüğü, çocukların öldüğü, güç gösterisi için kullanılan bir bölge statüsüne girmiştir. Bölge Dini önemi kadar ticari ve coğrafi konumuda bölgeyi önemli kılmaktadır. Kudüs M.Ö 3000 yılında başlayan yerleşimle pek çok olaya şahit olmuştu Kenan şehrinin

kurulmasıyla ilk şehrin ortaya çıktığını görmekteyiz. Bölge kent olarak ise ilk olarak Mısır orta krallık metinleri olan "lanet metinleri" yazıtlarında geçmektedir. Üç büyük dini ise ilk olarak İbrahim'in bölgeye göçü ile görmekteyiz zira Tevrat'ta İbrahim'in sara ve lut'u arak Mezopotamya'dan Kenan bölgesine geldiği aktarılır işte bu sebeple Mezopotamya'nın öneminden bahsedilmektedir bu süreç ilerde arz-ı mevud ideolojisini temel alacaktır. Davut'un Kudüs'ü fethi etmesiyle burası Yahudiliğin merkezi olarak ortaya çıkmıştır oğlu Süleyman'ın mabet inşa etmesiyle bölge hem dini hemde manevi açıdan önem kazanmıştır. Hristiyanlar için manevi yönü ise Hz. İsa olmuştur bölgede din yayma hareketi ve kanının bu topraklarda akıtılması bunun üzerine Kutsal Kabir Kilisesinin inşası manevi açıdan önemlidir.³ İslam açısından önemi ise ilk kible olmasındandır diğer husus ise kesinlikle Mescid-i Aksadır. Müslümanlar ilk fethi hareketine Hz. Ebubekir döneminde başlamışlardır. Hz. Ömer halife olduğunda Ebu Ubeyde ordunun başına getirilmiştir. Kudüs ise Bizans yönetimindeydi işte burada ilk Hristiyan-Müslüman çatışmalarını görmekteyiz. Abbasiler, Fatımiler ve sonrasında Selahaddin Eyyubi'nin tekrar Kudüs'ü tekrar ele geçirmesi bu süreçte haçlı seferleriyle Kudüs'e saldırılması nihayet sonuca varmış ve Kudüs Müslümanların elinde kalmıştı Eyyubiler ve memlukler sonrası Kudüs'ün Osmanlı himayesine girmesi asırlarca bu toprağın Müslüman benliğini de göstermektedir bu sebeple vazgeçilmezdir.⁴ 400 yıllık Osmanlı himayesi yerini Filistin ve 1948'de kurulan İsrail himayesine bırakmıştı günümüzde bu durumu İslam-Yahudi çatışması olarak görmekteyiz sadece bölgesel olmayan bu sorun lobcilik faaliyetleriyle global hale gelmiştir. Tarihi kaynaklar bölgede en uzun süre İslam ülkelerinin bayrağının dalgalandığını resmen anlatsa da bölge genelde dünyada söz sahibi olan devletlerin bayrağını dalgalandırmıştır.

I. Yahudilik ve Kudüs

M.Ö 3000 yılında Kenan şehriyle ortaya çıkmaktadır. İlk olarak Kudüs şehrinde ise Mısır Orta Krallık döneminde "Lanet Metinleri" Ruşbalimun ismi geçmektedir daha sonra ise Asur Krallığı döneminde görmekteyiz Ursalimmu olarak yazılmıştır.⁵ İbrahim ilk Mezopotamya'dan geldiğinde Beysel'in doğusunda mezbaha inşa etmiştir. İbrahim burada ilk karşımıza çıksa da Kudüs'ün Manevi yönü Davud'la kazanılmıştır. Davud Yebuslularda şehri almasıyla ilk hareket ortaya çıkmakta zira Kudüs'ü alması kendisine ait saray yaptırması ve ahit sandığını bu bölgeye koydurması bölgenin resmen Kutsallaştırıldığını imgelemektedir. Davud'un mabet inşa ettirmek istemesiyle başlayan süreç oğlu Süleyman'la devam etmişti nitekim bu süreç Süleyman'ın yedi yılda bitirmesiyle son bulmuştu üç bölümden oluşan mabet Yahudiliğinde temelini ve kiblesini oluşturmaktaydı mabede açılan salon Ahit sandığının bulunduğu alandır bu kısım Yahudilerin kiblesi olarak kabul edilmiştir.

Süleyman'ın ölümüyle krallık kuzey ve güney olarak ayrılmıştır. Kuzeyde İsrail Güneyde ise Kudüs'ünde içinde yer aldığı Yahuda krallığı bulunmaktaydı. Kuzeydeki krallık ilk yeni mabetler inşa etse de yıkımla son buldu Asurlar Kuzey İsrail Krallığını işgal etmesiyle krallık

³ Cyril, Catechetical, 13: 28.

⁴ Hitti, İslam tarihi, s. 316

⁵ Smaul Abramsky-Shimon Gibson, "Jerusalem, History", Encyclopedia of Judaica, 11, 141

son buldu Güneydeki Yahuda krallığı ise Babiller tarafından işgal edilmişti bu durum kayıtlara kıyım ve facia olarak geçmektedir zira Kudüs tamamen talan edilmiş, Mabet yıkılmış Yahudiler ise Babil'e esir olarak götürülmüştür bu durum perslerin Babil'i yenmesiyle son bulmuş bölgede bulunan Yahudiler serbest bırakılmıştır. Bu bakımdan Kudüs Mısır ve Persler arasındaki Tampon bölge olmuştur. Bir yüzyıl sonra İskender'in bölgede hakimiyetini görmekteyiz daha sonra Epheides dönemi başlamış ve mabet içinde Yunan heykelleri yerleştirilmişti daha sonra Makkabiler başkaldırarak yönetimi ele almışlar Mabet Yunan heykellerinden temizlenmişti bu durum aslında bölgeye gelen güçlerin kendi Din başkentini oluşturmaya çalışmasının bir örneğidir zira gelen güçler manevi açıdan kendi kültürlerini bölgeye getirmeyi amaçlamışlardır. Bölgede bulunan duvarların yıkılması ve tekrar inşası akabinde tekrar yıkılmasında önemlidir bugün varlığını devam ettiren Batı duvarı dışındaki iki duvarlar Titus tarafından Yahudilerin isyanı sonrası yıkılmıştır. Bölgede Afrodite'ye aitte Mabet bulunmaktadır hatta Yahudilerin şehre girmesi tamamen yasaklanmış akabinde bu yasak kaldırılmıştır. ⁶Beşinci yüzyılda Konstantin tarafından kaldırılmıştı bu bakımdan Kudüs Yahudiliğin doğduğu fakat sürgünlerle ve yasaklarla geçen yüzyılları anlatmaktadır.

II. KUDÜS

Kudüs tüm dinlerin merkezi olarak kabul edilen bu bölge imparatorlukların güç gösterisi için almak istediği bölge haline gelmişti nitekim Kudüs'ü olan güçlüydü. Kenan şehrinin kurulmasıyla bölgede ilk mabedin de temelleri oluşmuştu nitekim Davut ve Süleyman döneminde ise kutsal şehir halini almıştı. ⁷İnsanoğlu her kötü durumda arkasında güç istemektedir bu günümüzde olduğu gibi yüzyıllar önce de bu durum aynıydı bu sebeple Kudüs öne çıkmaktaydı ilk mabedin bölgede yapılması ve ahidin bu bölgede bulunması Akdeniz'de olması ve Mısır medeniyetinin yanında olması bölgeyi de vazgeçilmez yapıyordu. Bu durumda ise çıkar ve kardeş kavgaları görülmekteydi nitekim Süleyman'ın vefatıyla Kudüs ikiye bölünmüştü İsrail ve Yahuda devleti bölgesel güçler halindeydi fakat Kudüs Yahuda devletinin sınırları içindeydi bu da mabedin ve yerleşimin nitekim ahidin, ideolojinin Yahuda'ya güç kazandırdığını göstermekteydi bu durumda İsrail devleti kendi çıkarları doğrultusunda Bey tel de Mabet inşa ettirmişlerse de her iki bölgede işgalden kaçamamış ve süreç Yahudilerin babile sürgünüyle devam etmişti. Perslerin bölgeye hâkim olmasıyla durum değişmişti zira persler bölgeye Mısır sebebiyle yakın olmak istiyor bu sebeple de Kudüs'ü Tampon bölge yapmak istiyorlardı bu sebeple yerli halk bölgeye tekrar yerleştirilmişti. Tüm bunlar yaşanırken aslında mabet merkezli hayat yerine yazılı hale bırakıyordu Tevrat'la değişimin başlaması da önemlidir İdeolojiler doğmuş ve kendi amaçları tek tanrının birlikteliğinde yerleştirmişlerdi bu durum mabetlerin yerini ilerde sinagoglarında alacağını göstermektedir. M.Ö 6.yy da kitap halka İbranice olarak okunsa da halk bu kitabı anlamamıştı zira halk Aramca konuşuyordu Kitap bu yüzden Aramcaya çevrilmişti işte bu durum bir devletin ne kadar önemli olduğunu da göstermekte zira devleti olmayanların millet olamadığı görülmekte bu durumda halkın dilini

⁶ Mabet hakkında gelişen olaylar bk.

Ali Osman Kurt, Erken Dönem Yahudi Tarihi, Yahudiliğin Mimarı Ezra, İstanbul: IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, 2007

⁷ Harman, "Kudüs", 26, 221-228

dahi unuttuğu anlaşılmaktadır.⁸ İşte bu durumda da ideolojiler ve fikirler ortaya çıkmıştır. Mesih'in gelişinden önce yıkılacak olan Kudüs Mesih'le tekrar kurulacağı nitelikte bu zamanda Kudüs tekrar Dini ve Siyasi açıdan Dünya'nın önemli bölgesi olacağına inanılır.

II. Hristiyanlık ve Kudüs

Kudüs Müslümanların ve Hristiyanların ortak değeri olduğu kadar Hristiyanlar içinde İsa'dan asırlar sonra değerli konuma gelmiştir. Bu süreçte etkin olan Kutsal Kabir Kilisesinin İsa'nın üzerine inşa edilmesi ve Hristiyanların hac merkezi haline gelmesidir. Nitekim üç ilahi dine ev sahipliği yapan Kudüs farklı isimlerle de anılmaya başlamıştır bu sebeple önemlidir. “Tanrı'nın şehri, “Barış şehri”, “Kutsal şehir” isimleriyle anılmıştır⁹. Hristiyanlığın Kudüs için önemi aslında hep sorgulanmıştı zira İsa Kudüs için pek olumlu yaklaşmıyordu. Hristiyanlığın gerçek evi olarak “Semavi Kudüs” işaret ediliyordu. Bir diğer hususta Yahudiler için önemli olan Kudüs toprakları, Süleyman Mabedi ve Kutsallar kutsalı işte bu unsurlar İsa'nın gelmesiyle Hristiyanlığa göre önemini yitirmişti. Mabedin daha sonra yıkılması İsa Peygamberide haklı çıkarmıştı artık kutsal olan Hristiyanlığa göre İsa'ydı. Asıl Kudüs'ün manevi açıdan önemine giden dönem ise Roma İmparatoru Konstantin'dir Hristiyanlığı kabul etmesiyle başlayan süreçte annesi Helena'da Kudüs'e ziyaretlerde bulunmuştur. “Kutsal Kent” ifadesi kabul edilmiştir. Diğer husussa Haçlı seferleridir Papa II. Urban önderliğinde yapılan sefere “Kutsal Hac” adı verilmiştir Kudüs'ün kesin olarak Manevi boyuta geldiği seferdir. Nitekim süreçle beraber şehir Kilisenin doğduğu, Hristiyanlığın ilk ateşinin atıldığı, “Bütün Hristiyan Dünyasının Anası” olarak isimlendirilmiştir. ¹⁰Dünyanın merkezi, İsa'nın ise tekrar döneceği yerdir. Hristiyanlık için en önemli merkez kuşkusuz Kutsal Kabir Kilisesidir Osmanlı bu kiliseye “kamame” adı vermiştir. İsa çarmıha gerilip defnedildiği bölge Kudüs'ün dışında Golgota tepesindedir. İşte bu tepede çarmıha gerilmiştir burası Hristiyanlar için Dünyanın merkezi olarak kabul edilmektedir. Buranın diğer bir önemide İsa'dan akan kanın Ademin günahlarını arındırdığını ifade etmekte burası Hristiyanlığın kiblesidir. ¹¹Bu durum hac ve ibadet yolunuda açmıştır İsa'nın hayatının geçtiği Nasıra ve Vaftiz olduğu Ürdün nehri hac bölgesinde önemli ziyaret yerleri olmuştu “Çile Yolu” ise İsa'nın Ruhunu ve acısını anlatmaktadır fakat en önemlisi Kutsal Kabir Kilisesidir. Biruni Hristiyanlığın temeli olan İncili şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Şüphesiz İncil, Hristiyanların nezdinde dört nüshadan oluşan bir Mushaftır: Bunlardan birincisi Matt'a, ikincisi Markos'a, üçüncüsü Luka ve dördüncüsü Yuhanna'ya aittir'. Nitekim onu (İncili), o öğrencilerden (her) biri, beldesinin daveti için yazmıştır. Onlardan (İnciller) her

⁸ Âdem Özen, Yahudilikte İbadet, İstanbul: Ayışığı Yayınları, 2001, s 80-110

⁹ Matta 27

¹⁰ Prior, “Christian Perspectives, 12

¹¹ Yasemin Avcı, Kudüs Kamame Kilisesi: Hristiyanlığın Merkezinde Osmanlı Mirası ve Statüko Meselesi, CTAD, Yıl 15, Sayı 29, 2019, s. 27-52.

*biri, Mesih'in sıfatları ve davet günlerinin ve salib vaktinin olaylarını içine alır. Ancak onların iddialarının çoğu birbirleriyle çelişmektedir..."*¹²

İşte bu ifadeler İncilin Kudüs merkezinde aslına kavuştuğunu ve tarih açısından bir dönüm noktası olduğunu göstermektedir. Kutsal kitap profesörü Allan Menzies ise Hristiyanlık ve Yahudilik arasında bir bağlama dikkat çekmiştir:

*"Sünnetli Yahudiler, İsa'ya bağlanmaları durumunda kendilerini dezavantajlı hale getirecek hiçbir neden görmemişlerdi. Yahudi olarak sürdürdükleri dindarlıklarına, İsa'nın takipçileri olarak başka bir dindarlık eklediler; onun emirlerini Musa'nın emirlerine eklediler..."*¹³

Bu bağlamın önemiye İsa Yahudilerin asırlarca süren bekleyişin habercisidir zira Mesih olarak gelmiştir. Bu bağlamda Hristiyanlık bir Yahudi reformu olarak doğmuştur diyebiliriz. Matta'da "Ben yok etmeye değil tamamlamaya geldim" diye buyurur. Bu durum bir eksiklik veya yanlışın düzeltilmesi gerektiği için geldiğini anlatmaktadır.

III. İslam ve Kudüs

Kudüs'ün İslam için değeri oldukça farklıdır zira bölge 14 asır boyunca İslam İmparatorlukları egemenliğinde kalmıştır bu durumda bölgeyi sadece manevi boyutta değil siyasi ve kültürel boyutta da önemini ortaya çıkarmaktadır. İlk İslam hareketini Hz. Ebubekir döneminde Ecnadeyn savaşıyla görmekteyiz Müslümanlar Kudüs sınırına kadar gelmişlerdi Müslüman egemenliği ise 639 yılında Hz. Ömer'le kesinlik kazandı nitekim ordu lideri Ebu Ubeyde bu anlamda önemlidir.¹⁴ Hz. Ömer bölgeyi ziyaret etmiş ve Mescid-i Aksa'nın yeri tespit edilebilmişti fakat Emevî dönemi İslam açısından pek önemlidir Abdülmelik tarafından Kubbetü's-sahra yaptırılmıştır burası bir ziyaret yeridir çevresinde tekke, sebil bulunmaktaydı. Müslümanlar Kudüs için Beytü'l Mukaddes olarak adlandırmışlardı. Yönetim İslam devletleri tekelinde dönüyor fakat uzun yıllar bir devletin elinde kalmıyordu Abbasiler, Tolunoğulları, İhşidiler, Fatımiler yönetimi görülmüştü 1099 yılında ise Kudüs resmen haçlıların eline geçmişti 350 yıldır süre gelen İslam toprağı kaybedilmişti nitekim bir asır sonra bölge Selahaddin Eyyubi'nin Fetih hareketiyle sonuçlanmış ve Kadim Kudüs tekrar İslam toprağı haline gelmişti. Kudüs'ün fethi haberi Avrupa'da yayılmıştı bunun üzerine tekrar Haçlı ordusu İngiltere, Almanya, Fransa önderliğinde toplansa da Selahaddin Eyyubi Cihat çağrısı yapmış ve tüm İslam alemleri toplanınca Haçlı seferleride sonuçsuz kalmıştır Nitekim bu sonuç İslam'ın ve beraberliğinin de gücünü göstermektedir zira bu birliktelik Kudüs'ün İslam açısından önemini gösterdiği kadar yaklaşık 700 yıl Müslüman devletlerin bayrağını dalgalandıracak bir bölge haline gelmiştir. Eyyubilerin yıkılışı sonrası bölgede Memlukler hakimiyeti başlamıştır daha sonra ise Yavuzun Bölgeye yaptığı sefer sonucu hakimiyet Osmanlı İmparatorluğuna geçmiştir. Osmanlı hakimiyeti kayıtlarda Sultan Selimin Mescid-i Aksayı ziyareti ve 12.000 kandille aydınlatıldığını da yazar bunun yanı sıra Osmanlı her zaman ulusal devlet olmuş ve diğer milletleri devletin en üst konumuna dahi getirmekten geri durmamıştı bu sebeple olacak

¹² İbn Hazm, *el-Faşl fi'l-milel ve'l-ehvâ ve'n-nihâl*, thk. Muhammed İbrâhîm Naşr – 'Abdurrahmân 'Umeyra, Kahire: Dârü'l-Cîl, 1982, c. II, s. 2-3.

¹³ Menzies, Allan. "Law (Biblical, New Testament)." *Encyclopedia of Religion and Ethics*, edited by James Hastings, vol. 7, Charles Scribner's Sons, 1915, p. 825.

¹⁴ Philip Khuri Hitti, *Siyasal ve kültürel İslam tarihi*, İFAV, İstanbul 2011, s. 214

ki Padişah ferman vermiş Hristiyanların kutsal mabetlerini tanımış ve saygı duyduğunu belirtmişti.¹⁵ Osmanlı yaklaşık 400 yıl bölgeye hâkim olmuştur pek çok köprüler, yollar, türbeler inşa ettirmiştir mimari açıdansa en önemli usta kuşkusuz Mimar Sinandır bölgede pek çok inşatta bulunmuş hatta cami sayısı ve İmam sayısı bölgede arttırılmıştı. Osmanlının bölgedeki hakimiyeti 1917 yılına kadar sürsede isyanlar ve Avrupalı devletlerin müdahalesi sonucu hakimiyet kaybedilmişti fakat Kudüs'ün tarihinin yanı sıra İslam için önemine de bakmalıyız süreç Kur'an-ı Kerim ve Hadislere dayanmaktadır. Bunun yanısıra İslam'ın kiblesi olarak da bilinmektedir Hz. Peygamberinde bölgeye yönelerek de namaz kıldığı aktarılmaktadır. Din açısından önemini Hz. Muhammed şu sözlerle açıklamıştır:

“Peygamber'in (s.a.v) azatlısı Meymune (r.a): “Ya Rasulallah! Beyt-i Makdis'e gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz?” dedi. Allah Rasulü: “Gidin ve orada namaz kılın!” diye cevap verir. Fakat o zaman orada (Bizans ile Persler arasında) savaş vardı ve bunu dikkate Efendimiz şöyle buyurdu: “Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılmazsanız, oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin!” buyurdu.”¹⁶

Bu durum Kudüs'ün önemini resmen göstermektedir. İslam tarihi açısından yeri farklı olan Kudüs milli değer olarak gösterilmektedir özellikle Hz. Muhammed döneminde öne çıkan bu süreç Hz. Ebubekir ve Ömer döneminde devam etmişti bölgedeki temel hakimiyet sadece dini açıdan maneviyatında öne çıktığı bir süreçtir ne olursa olsun Kudüs'te namaz kılmanın nitekim bu yapılamıyorsa bölgenin aydınlatılması gerektiği vurgulanmış bu bölgenin var olması gerektiğini göstermektedir zira Buhari Kitabı'ı Enbiyada bölgenin önemi şöyle aktarılmıştır:

“Yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangi mescit olduğunu Peygambere sordum. Mekke'deki Mescid-i Haram'dır, dedi. Ondan sonra hangisi inşa edildi, diye sordum. Mescid-i Aksa dedi. Bu ikisi arasında kaç yıl vardır diye sordum, kırk yıl dedi.”¹⁷

Peygamberin her iki bölgeyi Kadim gördüğünün bir örneğide bu durumdur. Kudüs'ün diğer bir ortak noktasıysa Mehdi olayı ve Dünyanın sonu inancıdır.

IV. Günümüzde Kudüs

Kudüs 1516-1917 yılları arası Osmanlı'nın bayrağı altında kalmıştır. 9 Aralık 1917 de İzzet beyinde bölgeyi terk etmesiyle Kudüs elden çıkmıştır. General Allenby Kudüs'ün Osmanlı himayesinden çıkmasında önemli rol oynamıştır. 1920 de yapılan San Remo konferansıya İngiliz manda yönetimi bölgede kesin hale gelmişti nitekim bu olay tüm siyasi imgenin değişmesinde önemli rol almıştı bölgenin nüfusu ortalama 757 bin 182 olarak kayıtlara geçmiştir bu nüfusun %78'i Müslüman, %11'i Yahudi, %10 Hristiyan olarak sayılmıştır. Bu seneden itibaren durumlar değişmiştir çünkü İngiliz mandası bölgeye olan göçlere göz yummuştur. 1917 Balfour sözleşmesi bu bakımdan önemlidir zira Yahudilerle İngilizler arasında ve Araplarla Yahudiler arasında denge kurma siyasetidir. 1933 senesine geldiğimizde

¹⁵ Yavuz Ercan, Kudüs Ermeni patrikhanesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1988, s 16-27

¹⁶ Ebû Dâvûd, *Sünen*, Şalât, 14; İbn Mâce, *Sünen*, İkâmetü'ş-Şalât, 196

¹⁷ Sahîh el-Buhârî, *Kitâbu'l-Enbiyâ* (Hadis No. 3366),

Almanya'daki olaylar ve hükümet söylemleri bölgeye göçü arttırdı 2 Nisan 1947'de ise Birleşmiş Milletler komitesi toplanmasıyla bağımsız bir Yahudi ve Arap devleti, Kudüs'ün 3 parçaya bölünmesi komite birliği tarafından desteklenmekteydi. Mayıs 1948 de resmen İngiliz bölgeden çekilmiş aynı gün İsrail devleti kurulmuştu Kudüs'ün batı bölümüne el koyan İsrail Birleşmiş Milletlerin tanıdığı 14 bin km'lik sınırı 20 bin km'ye çıkarmıştır.¹⁸ 1967 yılına kadar İsrail-Ürdün arasında kalan Kudüs resmen İsrail'in egemenliğine girmişti. Bu dönem sonrası artık Kudüs iki cepheli bir dünyada dini bölgesel savaş olarak bahsedilebilir süreçte tamamen İsrail-Filistin çatışmaları görülmektedir bunu Yahudi ve Müslüman savaşı olarak aktarmak ne kadar doğru olur burası muamma zira bölgenin dini boyutu kadar geçmişte yazılı dinler öncesi yaşanan kardeş kavgalarının, sürgünlerin, Mısır-Pers kültürü arasında sınır bölgesi olması da pek tabii önemlidir bunu günümüzde Akdeniz'in kıymetli incisi olarak yorumlayabiliriz zira bölge dinler öncesinde uygarlıklar için vazgeçilmez konum olmuştur. Günümüzde İsrail'in müttefiklerinin bu bölgede Askeri antlaşmalar yapması, Askeri üsler kurması, Deniz antlaşmaları yapmasının asıl nedeni kesinlikle Orta doğu devletlerine ve yer altı kaynaklarına özellikle petrole yakınlığıdır bu durum ise çıkar ilişkisi olarak yorumlanabilir.

Sonuç

Kudüs'ün tarihi yapısı ve Yahudilikle doğan maneviyatın aynı şekilde Hristiyanlık ve İslam dininde de olduğu görülmekte bu husus devletlerin bölgeye hareketinin vazgeçilmez politikası haline gelmişti bu sebeple 14 asıra yakın İslam devletlerinin tekelinde pek çok İslam devletine ev sahipliği yapmıştır. Haçlılar Kudüs'e seferler düzenlemiş fakat başarılı olamamışlar Selahaddin Eyyubi'yle de İslam hakimiyeti resmiyete kavuşmuş akabindeyse Osmanlı himayesinde kardeşlik-eşitlik-birlik ifadeleriyle tam 400 yıl bölge aynı bayrak altında yaşanmıştır. Nitekim bu süreç 1917 yılına kadar devam etmiştir bölgede Osmanlı mimarisi dikkat çekmekteydi Yavuzun fethi ettiği bölge Kanuni döneminde gelişmiş Müslümanların sadece manevi değil aynı zamanda ticari bölgesi haline gelmiştir bulunduğu konum üzerine İskenderiye-Beyrut-Halep-Anadolu ticaret yolunun tam merkezindeydi Mimar Sinan bölgede köprüler, camiler, hanlar, tekkeler yapmıştır bölgeye en büyük yatırımı Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultanın yaptığı bilinen gerçektir Osmanlı idari sistemine göreyse insan ayrımı olmayan bu yapıda eşitlik ve birlik gücüyle hareket edilmiştir. Bölgenin 1917 sonrası Osmanlıdan yaşanan İsyenlar ve Ekonomik sebepler, milliyetçilik bilincinin yayılmasını İngilizler fırsata çevirmişti İngiliz mandası bölgede kesinlik elde etmişti nitekim bu süreçle bölgeye göçler yoğunlaşmıştı zira bu durumun kalıcı olmadığı dünya siyasetinden anlaşılabilirdi bu sebeple Musevi göçüne göz yumuluyordu özellikle Avrupa'da milliyetçi rejimlerin ırkçı rejimlere dönüşmesi bölgeye göçü Almanya'dan ve çevre Avrupa ülkelerinden hızlandırmıştı bölgede artık bir Yahudi devletinin temelleri tamamlanmış BM komisyonuyla da bu devlet resmen tanınmıştı işte bu siyasetin getirdiği kaçınılmaz bir ortamdı artık Yahudiler vaat edilmiş topraklarındaydılar Kudüs ise bölgenin en değerli incisiydi zira devletler Kudüs'ü

¹⁸ Kızıoğlu, S, İsrail Devleti'nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudi ve Siyonizm'in Gelişimi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Kırıkkale.2012

güç olarak görmekteydi buranın sahibi olan her anlamda güçlüydü bu aslında asırların getirmiş oldu bir ideolojik fikirdir zira yazılı kitapların öncesinde bölge için kavgaların olduğu, kardeş kıyımlarının yaşandığı, sürekli yeni devletlerin kurulduğu görülmektedir. Bu sebeple bu topraklar sadece dini bakımdan değil halkların kendi menfaat ve ezilmişlik psikolojisi bölgeyi hırs duvarına çevirdiğini açıkça göstermektedir. Günümüzde bu bölgede savaş devam etmektedir bölgede İsrail'in gücü kesin bir şekilde lobciliğe dayanmakta bunun sebebi aslında yıllardır süre gelen savaşlar ve sürgünler zira devleti olmayan toplumlar kendi bölgelerini inşa etmeyi her zaman hedeflemişlerdi Dünyanın her yerine yayılan Yahudiler içinse Amerika Fırsatlar ülkesiydi zira Avrupalı milletlerin kurduğu bu devlet yeni devlet olup gelecek vaat etmekteydi Almanya'da bulunan Yahudilerin büyük çoğunluğu Amerika'ya gittiklerinde geniş ve yeni keşfedilmiş coğrafya, verimli topraklar , müstakil ev yapabilecekleri düz arazileri ilk tespit edenlerdir Avrupalılar her ne kadar Amerika'nın İdari ve siyasi yapısını oluştursa da Ekonomi kısmını Yahudiler kurmuştur birbirlerini destekleyen ve iş imkanı sağlayan Yahudiler daha sonra lobcilik faaliyetleriyle de siyasetin içinde yer almışlar ve devlet başkanlarıyla da çıkar ilişkileriyle ülkenin geleceği konusunda beraber yol almışlardır bu günümüzde de devam etmektedir ama İnsani haklar ne kadar önemlidir bu görülmemekte zira Amerika bağımsızlığı öncesi Bill of rights ilan edilmiş ve öncelik insan denmişti bu durumda devletlerin çıkarı İnsandan ve Çocuktan önemli olabilir mi yada yok ederek zafere ulaşılabilir mi ? İşte bu sorular muamma ötesine geçememektedir.

KAYNAKÇA

Aydın, Fuat. *Yahudilik, Tarih, İnanç, İbadet, Kültür*. İstanbul: Mahya Yayınları, 2018.

Kitabı mukaddes, Kitabı Mukaddes Şirketi Yayınları, İstanbul 2005

Tomar, Cengiz, “*Kudüs*”, DİA, İstanbul 2002,

Harman, Ömer Faruk. “*Dinler Tarihi*” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırma Merkezi, Cilt 26, 2002

Gül, Muammer. “*Kudüs ve Tarih İçinde Aldığı İsimler*”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001

Gürkan, Salime Leyla. “*Yahudilik*.” İstanbul: İsam Yayınları, 2012.

Harman, Ömer Faruk. “*Kudüs*”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 36,221 İstanbul: TDV. Yayınları.

Özen, Âdem. “*Yahudilikte İbadet*”. İstanbul: Ayışığı Yayınları, 2001.

